

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВОЙ ТРУБКИ РАНКА-ХИЛША В СИСТЕМАХ ОБОГРЕВА МОБИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

© 2026 Гафуров М.М., Кулагина Т.А.

Актуальность работы обусловлена необходимостью технических и технологических решений, обеспечивающих эффективный и безопасный обогрев быстровозводимых временных сооружений. При возникновении ЧС природного или техногенного характера в труднодоступных и отдаленных районах в холодное время года для оказания помощи и обеспечения пострадавшим условий, в которых можно без дополнительного риска для жизни при низких температурах, оказывать первую помощь и проводить иные мероприятия. Предложен способ обогрева, быстровозводимых на короткий срок автономных объектов, на базе вихревой трубки Ранка-Хилша. Данный способ позволяет максимально быстро создать условия для комфортного нахождения в временном сооружении.

Ключевые слова: трубка Ранка-Хилша, вихревой эффект, временные сооружения.

Введение. В условиях эксплуатации мобильных и временных сооружений — вахтовых посёлков, полевых баз, аварийно-спасательных пунктов, строительных площадок и других объектов временной инфраструктуры — одной из ключевых инженерных задач остаётся обеспечение эффективного обогрева при ограниченных ресурсах. Традиционные системы отопления зачастую оказываются энергозатратными, требуют сложной инфраструктуры или не обладают необходимой мобильностью. В этой связи особый интерес представляют альтернативные термодинамические решения, позволяющие реализовать локальный обогрев на основе доступных энергоресурсов. Подбором устройств и оборудования для обогрева подобных помещений занимались Боровков В.М., Калютник А.А., Сергеев В.В, Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М., Сергеев М.Н [1-3]. В теоретических работах Дроздова В.Ф. проанализированы как положительные, так и отрицательные стороны воздушного отопления [4]. В работе [5] отмечено, что использование тепловых насосов для обогрева легких конструкций имеют ряд существенных недостатков, это свидетельствует о нецелесообразности применения их в условиях удаленности от основных коммуникаций при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В создавшейся нештатной ситуации одним из главных факторов является время, необходимое для установки палатки и создания внутри ее температуры позволяющей оказывать помощь пострадавшим и проводить регламентированные мероприятия в безопасных условиях.

Одним из перспективных устройств, способных удовлетворить указанные требования, является вихревая трубка Ранка-Хилша — аппарат, реализующий эффект энергоразделения закрученного газового потока без применения движущихся частей и внешних источников энергии. При подаче сжатого газа в цилиндрическую или коническую камеру устройства происходит его температурное разделение: периферийные слои потока нагреваются, а приосевые — охлаждаются. Получаемый горячий поток может быть использован для целей обогрева, что открывает возможности для внедрения вихревых трубок в системы теплоснабжения мобильных объектов.

Методы и принципы исследования. Для решения поставленной задачи были проанализированы как существующие способы, так и устройства для обогрева временных сооружений. В практике для обеспечения комфортной температуры внутри быстровозводимых конструкций применяются различные устройства: электронагревательные элементы, тепловые пушки, печи буржуйки и пр. [6], каждое из которых имеет ряд преимуществ и недостатков, относящихся к условиям применения, а так же транспортировки и эксплуатации. В связи с чем выделяются устройства, которые не требуют дополнительных навыков при установке и собираются и вводятся в эксплуатацию за короткий промежуток времени.

При рассмотрении других способов обогрева особое внимание обращается на обслуживание устройств, для поддержания температуры во временном помещении. При использовании небольших печей возникает ряд проблем, связанных с безопасностью процессов при заправки ее топливом, розжиге, постоянным контролем за уровнем топлива в тепловой пушке, хранением горючих материалов, чисткой зольника и т.п.

Альтернативой распространенным способам является обогрев сооружений при помощи тепловых насосов с использованием вихревого эффекта, предложенный и подробно описанный авторами патента [5]. Однако в автономных условиях он трудно реализуется, т.к. будет необходим источник забора теплого воздуха для последующей его подачи в вихревую трубку через промежуточные теплообменники. Что является проблематичным в условиях ЧС на удаленных территориях.

Применяемые на сегодняшний день способы и устройства для автономного обогрева палаток требуют дополнительного обслуживания, увеличивают время готовности объекта к функционированию и имеют большие габариты и вес, что вызывают сложности с транспортировкой и размещением внутри палатки.

Предложенный авторами в данном исследовании способ обогрева помещения и самого устройства позволяет использовать вихревую трубку с большим КПД даже при отрицательных температурах окружающей среды. В работах Никитина В, Xingwei Liu, Лепеша Г.В. [7-9] подтверждается хороший результат, полученный моделированием таких процессов. Простота конструкции не требует дополнительных навыков сборки и установки, что существенно снижает время запуска. Предлагается использовать компрессор автомобиля, т.к. требуемое давление на входе в вихревую трубку не превышает 6 Атм [10, 11]. Для натурального эксперимента использовалась палатка специальная зимнего назначения с утеплением и габаритными размерами 2,9м*2,9м*2,05м.

Было выполнено моделирование в вычислительной среде ANSYS FLUENT, определено значение по оптимально подаваемому давлению на входе 4,5 Атм. Температура горячего потока на выходе из трубки +83°C, (рис. 1), где представлен результат моделирования с тремя вихревыми трубками. При подаче сжатого газа в вихревую трубку температура горячего потока практически мгновенно выходит на рабочее значение на выходе. Через 20 минут в помещении воздух нагреется до +10°C при -15°C снаружи. Распределение скорости воздуха в расчётной области показано на рисунке 2.

Одна из особенностей вихревых трубок заключается в том, что при подаче сжатого воздуха она выходит на стационарный режим по температуре практически сразу, что делает удобным ее использование. Исключается необходимость использовать вспомогательные устройства [12-14].

Рис. 1. Поле температуры в установившемся режиме (опыт 3)

Рис. 2. Распределение скорости воздуха в расчётной области

Расчет тепловой мощности обогрева помещения. Целью теплового расчёта является обеспечение оптимальной тепловой защиты конструкций и обеспечение комфортной температуры внутри временного сооружения. Основными источниками теплопотерь являются: потолок, стены и пол. Наибольшие потери теплоты возникают через стены и пол, расчёты выполняются преимущественно по формулам теплопередачи. Теплопередача – перенос теплоты между двумя теплоносителями, разделёнными поверхностью нагрева. Теплопотери за счет теплопередачи $Q_{огр}$, Вт, рассчитываются через каждое теплоотражающее ограждение отдельно.

Для расчета использовалась палатка габаритные размеры 2,9м*2,9м*2,05м (Д*Ш*В) материал утепления пол: экструдированный пенополистирол, материал утепления стен и потолка эковата 20 мм, наружный, внутренний слой и пол из материала ПВХ ткань.

Для определения требуемой мощности на нагрев помещения был произведен расчет теплопотерь. По результатам численного моделирования с помощью программы ANSYS видно, что установившаяся температура +10°C была достигнута через 20 минут после запуска предлагаемого устройства. Подключение же самой трубки к системе сжатого воздуха занимает несколько минут.

Предложенное устройство и способ по эффективности и другим показателям сравнили с печью «Медиана» и тепловой пушкой «Ресанта» на дизельном топливе.

Печь «Медиана», имеет размеры в транспортном положении (630 x 300 x 500 мм). Основные характеристики - тепловая мощность: 13,1 кВт, вес с сегментами дымохода: 15,2 кг. Тепловая пушка (бренд Ресанта), тепловая мощность 10 кВт, объем бака 12 л, топлива - дизель, вес 14,8 кг.

Термическое сопротивление ограждающих конструкций. Требуемые для расчета характеристики:

- Площадь пола: 8,41 м²;
- Площадь потолка: 8,41 м²;
- Площадь стен: 23,78 м²;
- Теплоизоляция стен 20 мм, коэффициент теплопроводности эковаты 0,04 Вт/(м·°C);
- Теплоизоляция пола (ПВХ) 20 мм, коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистерола 0,03 Вт/(м·°C);
- Теплоизоляция пола (щепа) 20 мм, коэффициент теплопроводности щепы 0,065 Вт/(м·°C).

Определим термическое сопротивление теплопроводности R стенки и дополнительное термическое сопротивление теплоотдаче с наружной стороны R_n , (м²·К/Вт). Для расчета термического сопротивления теплопроводности стенки R (м²·К)/Вт применяем СП 50.13330.2024:

$$R = \sum \delta_i / \lambda_i, \quad (1)$$

откуда $R = 0,55$.

Дополнительное термическое сопротивление теплоотдаче с наружной стороны сооружения равно $R_n = 1/\alpha$, где α – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стенки в окружающую среду, Вт/(м²·К). Для ориентировочных расчетов принято: $\alpha = 10$ Вт/(м²·К). Тогда, дополнительное термическое сопротивление теплоотдаче $R_n = 0,1$ (м²·К)/Вт. Таким образом, $R = 0,65$ (м²·К)/Вт.

Тепловой поток в окружающую среду определяется по формуле:

$$Q = 1 / R \cdot (t - t_n) \cdot S \cdot (1 + \sum \beta),$$

где:

Q — количество теплоты, теряемого конструкцией одного типа, Вт;

R — термическое сопротивление материала конструкции, м²°C / Вт;

S — площадь наружного ограждения, м²;

t_v — температура внутреннего воздуха, °C;

t_n — наиболее низкая температура окружающей среды, °C;

β — добавочные теплопотери, зависящие от ориентации здания.

Таким образом:

$$Q_{\text{стен}} = 1338,56 \text{ Вт},$$

$$Q_{\text{потолка}} = 683,49 \text{ Вт}.$$

Рассчитаем потери теплоты через пол. Требуемые для расчета характеристики:

- Экструдированный пенополистирол ($\lambda_B=0,03$ Вт/(м·К), толщина 20 мм);
- Щепа ($\lambda_B = 0,065$ Вт/(м·К), толщина 20 мм).

Требуемое и минимально допустимое сопротивление теплопередаче полов жилого здания:

$$R_{\text{req}} = 4,67 \text{ (м}^2\cdot\text{К)/Вт};$$

$$R_{\text{req.min}} = 3,74 \text{ (м}^2\cdot\text{К)/Вт}.$$

Термическое сопротивление теплопередаче утепляющих слоев:

$$R=0,64 \text{ (м}^2\cdot\text{К)/Вт}.$$

Потери теплоты:

$$Q = 450,0 \text{ Вт},$$

$$Q = 571,50 \text{ Вт (щепа)}.$$

Потери теплоты через входную дверь стандартного размера 900x2000 мм ($S = 1,8$ м², термическое сопротивление $R= 0,74$ (м²·К)/Вт):

$$Q = 148,4 \text{ Вт}.$$

Суммарные потери теплоты:

$$Q = 2619,8 \text{ Вт} \cong 2,6 \text{ кВт},$$

$$Q = 2741,3 \text{ Вт} \cong 2,7 \text{ кВт (щепа)}.$$

Определяем расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха поступающего в помещение через систему вентиляции:

$$Q_{\text{вент}} = 0,28 \cdot L \cdot \rho \cdot c \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{н}}) \cdot F,$$

где:

L – расход удаляемого воздуха, м³/ч, принимаемый для жилых зданий 3 м³/ч на 1 м² площади жилых помещений;

ρ – плотность наружного воздуха, принимаем равной 1 кг/м³;

C – удельная теплоемкость воздуха, принимаем равной 1 кДж/(кг·К);

$t_{\text{в}}$ – температура внутреннего воздуха в помещении, °С;

$t_{\text{н}}$ – температура наружного воздуха, °С;

F – площадь помещения, м².

Тогда:

$$Q = 151,2 \text{ Вт},$$

$$Q = 164,0 \text{ Вт (щепа)}.$$

Общие потери теплоты палатки:

$$Q = 2771 \text{ Вт} \cong 2,8 \text{ кВт},$$

$$Q = 2905,86 \text{ Вт} \cong 2,9 \text{ кВт (щепа)}.$$

Результаты расчета теплопотерь приведены в таблице 1.

Таблица 1. Теплотери через ограждающие конструкции при $t_{вн} +10$, $t_{нар} \text{ воз} -15^{\circ}\text{C}$

Ограждающая конструкция	Теплотери, Вт
Вертикальная (стены)	1338,56 Вт
Горизонтальная (потолок)	683,49 Вт
Горизонтальная (пол): экструдированный пенополистерол	450, Вт
щепы деревянная	571,50 Вт
Двери	148,4 Вт
Инфильтрация	151,20 Вт
Общие для палатки	
Экструдированный пенополистерол	2771,65 Вт \cong 2,8 кВт
Щепы	2893,15 Вт \cong 2,9 кВт

Варианты расположения устройств внутри объекта приведены на рисунках 3-5.

Рис. 3. Печь Медиана: вид сверху (а), вид спереди (б)

Рис. 4. Тепловая пушка: вид сверху (а), вид спереди (б)

Рис. 5. Предлагаемое устройство: вид сверху (а), вид спереди (б)

Выводы. Проанализировав выбранные для сравнения способы нагрева временных помещений, можно сделать вывод, что для конструкций быстро возводимых сооружений наиболее эффективный способ обогрева - использование вихревых трубок. Данный способ обогрева может быть использован при ЧС различного характера в холодное время года в отдаленных районах, в том числе с отсутствием источников электричества. Автономность обуславливается реализацией предлагаемого способа и конструкцией самого устройства, а так же конструкцией быстровозводимого сооружения. Несмотря на ограниченную термодинамическую эффективность, её уникальные эксплуатационные характеристики оправдывают применение в специфических условиях: полевые лагеря и временные постройки; транспортные средства с пневматической системой; объекты в удалённых регионах без стабильной электросети.

Для расширения сферы применения необходимо дальнейшее совершенствование конструкций вихревых трубок с акцентом на повышение КПД [15-16]. Термодинамический анализ подтверждает, что оптимизация параметров потока и геометрии камеры энергоразделения может существенно улучшить показатели обогрева при сохранении ключевых преимуществ технологии [17-18].

Сравнение с печью “Медиана” показывает проигрыш сжигающего устройства, поскольку требуется дополнительное время для ее сборки не менее 40 минут, а так же отчуждение достаточно большого пространства для ее установки и обязательной системы дымохода, установка защитных экранов на стены и пол состоящие из листов металла и базальтового картона, превышающие габаритные размеры печи на 0,5 метра, а так же требуется соблюдение безопасного расстояния перед топкой не менее 1,25 метра что существенно сокращает используемую площадь палатки. Печь требует постоянного ее обслуживания и контроля.

Тепловая пушка так же имеет не малые габариты, если рассматривать вариант расположения ее внутри палатки. При установке снаружи требует специального патрубка для ввода горячего потока в помещение, что приведет к дополнительным теплопотерям. Оба варианта используют топливо, т.е. необходимо учитывать высокие риски при обслуживании.

Использование вихревой трубки не требует дополнительного обслуживания, все устройство монтируется в течение 10 минут и имеет хорошие показатели безопасности. За счет конструктивного исполнения и малых габаритных размеров устанавливается под потолком, не занимая полезное пространство. Не требует дополнительного места поскольку не имеет сильно раскаленных частей.

Рассмотренный при расчете теплопотерь вариант применения теплоизоляции пола с использованием натуральной щепы немного уступает в теплоизоляционных показателях, однако имеет ряд преимуществ: это экологически чистый и безопасный материал, имеющий низкую стоимость, т.к. является отходом переработки древесины, в теплом помещении выделяет фитонциды с целым спектром положительных эффектов, благоприятно влияющих на присутствующих, способствует релаксации. Заслуживает внимания простота укладки материала и возможность необязательного его сбора при демонтаже палатки, поскольку он быстро разлагается естественным способом, не загрязняя окружающую среду.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Боровков, В. М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник для образовательных учреждений / В. М. Боровков, А. А. Калюттик, В. В. Сергеев. – Москва: Академия, 2015. – 399 с.
2. Журиха, А. М. Воздушное отопление помещений / А. М. Журиха // Техника. Технологии. Инженерия. – 2017. – № 2(4). – С. 71-74.
3. Пиралишвили, Ш. А. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения: монография / Ш. А. Пиралишвили, В. М. Поляев, М. Н. Сергеев; под ред. А. И. Леонтьева. – Москва: УНПП «Энергомаш», 2000. – 412 с.
4. Дроздов, В. Ф. Отопление и вентиляция: учебное пособие / В. Ф. Дроздов. – М.: Высшая школа, 2014. – 264 с.
5. Патент № 2677310 С2 Российская Федерация, МПК F25B 30/02, F25B 9/04. Способ и устройство для обогрева объектов: № 2016132330: заявл. 04.08.2016: опублик. 16.01.2019 / В. А. Сафонов, Н. И. Варминская, С. Д. Иванов; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет". – EDN PFONOA.
6. Магомедов, А. Дж. Об одной революции в быту населения Дагестана: железные печки с. Харбук / А. Дж. Магомедов, Х. А. Юсупов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №7 (109). – С. 208-212.
7. Лепеш, Г. В. Моделирование процесса тепломассопереноса в программной среде Ansys/Fluent при дифференцированном отоплении подземного перехода / Г. В. Лепеш, Т. В. Потемкина, Г. А. Спроге // Техничко-технологические проблемы сервиса. – 2015. – № 4 (34). – С. 66–69.
8. Nikitin, V. Overview of numerical methods for simulating Ranque-Hilsch effect within vortex tubes / V. Nikitin, P. Bogdevicius, M. Bogdevicius // Science – Future of Lithuania, Mokslas – Lietuvos Ateitis. – 2015. – V. 7. – No 5. – P.571-576.
9. Xingwei, L. Investigation of the energy separation effect and flow mechanism inside a vortex tube / L. Xingwei, L. Zhongliang // Applied Thermal Engineering. – 2014. – V. 67. – Iss. 1–2. – P.494-506.
10. Енютина, Т. А. Использование эффекта Ранка-Хилша в практике ликвидации чрезвычайных ситуаций / Т. А. Енютина, Л. В. Кулагина, М. М. Гафуров // Справочник. Инженерный журнал. – 2023. – № 11(320). – С. 50-54. – DOI 10.14489/hb.2023.11.pp.050-054.
11. Патент № 2828940 С1 Российская Федерация, МПК А62С 33/00, F16L 59/16. Способ утепления рукавного разветвления в условиях низких температур, устройство для его осуществления и теплоизоляционный чехол устройства: № 2024101780: заявл. 25.01.2024: опублик. 21.10.2024 / Т. А. Енютина, Т. А. Кулагина, С. Г. Марченкова [и др.]; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет". – EDN LBGVJM.
12. Гафуров, М. М. Перспективные применения вихревых трубок Ранка-Хилша при ликвидации последствий аварий / М. М. Гафуров // Охрана окружающей среды и устойчивое развитие территорий: Сборник материалов Международного экологического форума, Биробиджан, 29–30 мая 2025 года. – Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2025. – С. 20-24. – EDN NFBXPU.

13. Енютина, Т. А. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности / Т. А. Енютина, Л. В. Кулагина. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2022. – 190 с.
14. Демиденко, Н. Д. Оптимальное управление процессом разделения с ограничениями на потоки / Н. Д. Демиденко, Л. В. Кулагина, А. Г. Никифоров // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. – 2019. – Т. 12, № 2. – С. 159-170. – DOI 10.17516/1999-494X-0125.
15. Кулагина, Т. А. Теоретические основы защиты окружающей среды / Т. А. Кулагина, Л. В. Кулагина. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. – 364 с. – ISBN 978-5-7638-3678-3.
16. Кулагина, Л. В. Изучение тепломассообменных процессов в технологических печах / Л. В. Кулагина // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 190-206.
17. Экология техносферы: учебное пособие / В. В. Гутенев, Т. А. Кулагина, Л. В. Кулагина [и др.]. – Москва: Издательство "Маджента", 2008. – 468 с.
18. Демиденко, Н. Д. Математическое описание процессов в технологических печах / Н. Д. Демиденко, Л. В. Кулагина // Решетневские чтения. – 2005. – Т. 1. – С. 238-239.

REFERENCES LIST

1. Borovkov, V. M. Remont teplotekhnicheskogo oborudovaniia i teplovykh setei: uchebnik dlia obrazovatelnykh uchrezhdenii / V. M. Borovkov, A. A. Kaliutik, V. V. Sergeev. – Moskva: Akademiia, 2015. – 399 s.
2. Zhurikha, A. M. Vozdushnoe otoplenie pomeshchenii / A. M. Zhurikha // Tekhnika. Tekhnologii. Inzheneriia. – 2017. – № 2(4). – S. 71-74.
3. Piralishvili, Sh. A. Vikhrevoi effekt. Eksperiment, teoriia, tekhnicheskie resheniia: monografiia / Sh. A. Piralishvili, V. M. Poliaev, M. N. Sergeev; pod red. A. I. Leonteva. – Moskva: UNPTs «Energomash», 2000. – 412 s.
4. Drozdov, V. F. Otoplenie i ventilatsiia: uchebnoe posobie / V. F. Drozdov. – M.: Vysshiaia shkola, 2014. – 264 s.
5. Patent № 2677310 C2 Rossiiskaia Federatsiia, MPK F25B 30/02, F25B 9/04. Sposob i ustroistvo dlia obogreva obiektov: № 2016132330: zaiavl. 04.08.2016: opubl. 16.01.2019 / V. A. Safonov, N. I. Varminskaia, S. D. Ivanov; zaiavitel Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniia Sevastopolskii gosudarstvennyi universitet. – EDN PFONOA.
6. Magomedov, A. Dzh. Ob odnoi revoliutsii v bytu naseleniia Dagestana: zheleznye pechki s. Kharbuk / A. Dzh. Magomedov, Kh. A. Iusupov // Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal. – 2021. – №7 (109). – S. 208-212.
7. Lepesh, G. V. Modelirovanie protsessa teplomassoperenosa v programmnoi srede Ansys/Fluent pri differentsirovannom otoplenii podzemnogo perekhoda / G. V. Lepesh, T. V. Potemkina, G. A. Sproge // Tekhniko tekhnologicheskie problemy servisa. – 2015. – № 4 (34). – S. 66–69.
8. Nikitin, V. Overview of numerical methods for simulating Ranque-Hilsch effect within vortex tubes / V. Nikitin, P. Bogdevicius, M. Bogdevicius // Science – Future of Lithuania, Mokslas – Lietuvos Ateitis. – 2015. – V. 7. – No 5. – P.571-576.
9. Xingwei, L. Investigation of the energy separation effect and flow mechanism inside a vortex tube / L. Xingwei, L. Zhongliang // Applied Thermal Engineering. – 2014. – V. 67. – Iss. 1–2. – P.494-506.
10. Eniutina, T. A. Ispolzovanie effekta Ranka-Khilsha v praktike likvidatsii chrezvychainykh situatsii / T. A. Eniutina, L. V. Kulagina, M. M. Gafurov // Spravochnik. Inzhenernyi zhurnal. – 2023. – № 11(320). – S. 50-54. – DOI 10.14489/hb.2023.11.pp.050-054.
11. Patent № 2828940 C1 Rossiiskaia Federatsiia, MPK A62C 33/00, F16L 59/16. Sposob utepleniia rukavnogo razvetvleniia v usloviiakh nizkikh temperatur, ustroistvo dlia ego osushchestvleniia i teploizoliatsionnyi chekhol ustroistva: № 2024101780: zaiavl. 25.01.2024: opubl. 21.10.2024 / T. A. Eniutina, T. A. Kulagina, S. G. Marchenkova [i dr.]; zaiavitel Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniia Sibirskii federalnyi universitet. – EDN LBGVJM.
12. Gafurov, M. M. Perspektivnye primeneniia vikhrevykh trubok Ranka-Khilsha pri likvidatsii posledstviu avarii / M. M. Gafurov // Okhrana okruzhaiushchei srede i ustoichivoe razvitie territorii: Sbornik materialov Mezhdunarodnogo ekologicheskogo foruma, Birobidzhan, 29–30 maia 2025 goda. – Birobidzhan: PGU im. Sholom-Aleikhema, 2025. – S. 20-24. – EDN NFBXPU.
13. Eniutina, T. A. Raschet i proektirovanie sistem obespecheniia bezopasnosti / T. A. Eniutina, L. V. Kulagina. – Krasnoarsk: Sibirskii federalnyi universitet, 2022. – 190 s.

14. Demidenko, N. D. Optimalnoe upravlenie protsessom razdeleniia s ogranicheniiami na potoki / N. D. Demidenko, L. V. Kulagina, A. G. Nikiforov // Zhurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii. – 2019. – Т. 12, № 2. – S. 159-170. – DOI 10.17516/1999-494X-0125.
15. Kulagina, T. A. Teoreticheskie osnovy zashchity okruzhaiushchei sredy / T. A. Kulagina, L. V. Kulagina. – Krasnoyarsk: Sibirskii federalnyi universitet, 2017. – 364 s. – ISBN 978-5-7638-3678-3.
16. Kulagina, L. V. Izuchenie teplomassoobmennyykh protsessov v tekhnologicheskikh pechakh / L. V. Kulagina // Zhurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii. – 2014. – Т. 7, № 2. – S. 190-206.
17. Ekologiya tekhnosfery: uchebnoe posobie / V. V. Gutenev, T. A. Kulagina, L. V. Kulagina [i dr.]. – Moskva: Izdatelstvo Madzhenta, 2008. – 468 s.
19. Demidenko, N. D. Matematicheskoe opisanie protsessov v tekhnologicheskikh pechakh / N. D. Demidenko, L. V. Kulagina // Reshetnevskie chteniia. – 2005. – Т. 1. – S. 238-239.

Поступила в редакцию 26.11.2025 г., рекомендована к изданию 27.01.2026 г.

THERMAL ENGINEERING ASPECTS OF USING THE RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE IN HEATING SYSTEMS FOR MOBILE STRUCTURES

Gafurov M.M., Kulagina T.A.

The relevance of the work is due to the need for technical and technological solutions that provide effective and safe heating of quickly erected temporary structures. In the event of natural or man-made emergencies in remote and hard-to-reach areas during the cold season, it is necessary to provide assistance and create conditions for victims that allow them to receive first aid and other necessary measures without additional risk to their lives at low temperatures. The proposed method involves using a Rankine-Hilsch vortex tube to heat short-term autonomous structures. This method allows for the rapid creation of comfortable conditions in temporary structures.

Keywords: Rank-Hilsh tube, vortex effect, temporary structures.

Гафуров Марат Мисютович

аспирант ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»,
Российская Федерация, г. Красноярск.
E-mail: gmara2021@mail.ru

Gafurov Marat Misiutovich

Postgraduate Student of Siberian Federal University,
Russian Federation, Krasnoyarsk.
ORCID: 0009-0005-4925-8728

Кулагина Татьяна Анатольевна

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой техносферной и экологической безопасности ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»,
Российская федерация, г. Красноярск.
E-mail: tak.sfu@gmail.com

Kulagina Tatiana Anatolevna

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Technosphere and Environmental Safety of Siberian Federal University,
Russian Federation, Krasnoyarsk.
ORCID: 0000-0003-2601-9570